

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

NORANIA A. CABUGATAN-MANGATA, MAEd

Instructor III

Mindanao State University-Integrated Laboratory School

Marawi City, Lanao del Sur, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17498237](https://doi.org/10.5281/zenodo.17498237)

Kulimlim ng mga Ulap

Sa langit aking natatanaw,
mga kumpol ng ulap na bughaw.
Sa himpapawid nagdiriwang,
Nagpapakita ng mapagpunyaging araw.
Maliwanag na sinag,
Dala-dala ay masaganang bukas.

Inilibot ang mga mata, ako'y natuwa sa nakita.
Paligid ay tahimik, yamang likas na sagana.
Mga halama'y mayayabong,
mula sa bulaklak at bunga.
Isang makulay na tanawin
ang humahagod sa aking mga mata.

Sa di kalayuan, masayang nagkukumpulan,
Himig ng mga ibon
sa aking pandinig nagiging musika.
Mula sa dako't paroon,
iba't ibang hayop na naroroon,
Masayang namumuhay sa kani-kanilang nayon.

Ako'y nagmatyag sa paligid na marilag,
Mula sa anyong lupang nahihimlay,
Hanggang sa tubig na puno ng buhay.
Likas na yamang sa atin ay biyaya,
Ipinagkaloob ng walang pakundangan,
Tanging hiling lamang ay yaman pakaingatan.

Ako ay muling naglakad,
Pinagsawa ang mga mata sa paraisong tinatahak,
Nang di namamalayang
iba't ibang gusali ang nagsisitayuan.
Mula sa mababang gawa sa kahoy at kawayan,
Naging konkreto at malagubat sa tayog na nag-uunahan.

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Dahil sa aking nasaksihan
Iba't ibang anyo ng saya ay aking nakamtan.
Isang walang hanggang kaligayan
Sa puso ay pumuno.
Ngunit isang pag-aagam-agam
Nanunuot at nagbabadya ng posibleng dulot.

Sa di inaasahang ihip,
Ako ay napunta sa lugar na di ko ninais.
Ang kulimlim ng mga ulap
Nagbabadya, nagmamasid.
Isang babala ang nais ipahiwatig
Sa pang-aabuso sa ating paligid.

Ang minsang masiglang damdamin,
Nagpapakita, nagpapahiwatig
Nang mabuti sa lahat ng nasa paligid,
Napalitan ng sigwa at pagtangis.
Dahil ang paraiso sa lupa ay naging isang halimbawa
Mula sa malayong panaginip.

Ang dating langit sa kalupaan
Naging preso sa mga hayop at mayabong na luntiang halaman.
Ang bulubunduking na matatayog
Na nagsisilbing haligi sa ganda,
Sa isang iglap, parang kandilang naubos,
patag na lupa ang naging wakas sa kanyang batayog.

Ang asul at masaganang tubig,
Na repleksyon ng magandang buhay sa paligid,
Tila naging aswite ang kulay,
Madilim, marumi, walang buhay.
Yaman sa ilalim, ang halaga ay itinapon sa hangin,
Hinayang patayin ng mga taong nagmamagaling.

Kailangan ko pa bang isa-isahin
Ang mga pang-aabusong idinulot natin
Sa lupa, tubig man, at sa hangin?
Nang dahil sa yamang likas na pilit
Pinag-aagawan at inaangkin,
Ay pinapatay at inaabuso rin natin.

Nang dahil sa kasakiman na gawa ng tao,
Ang minsa'y masayang paraiso
Unti-unting nawawala at nagiging anino.
Kung ang tao ay hindi magbabago,
Paano na ang susunod na ako,
Kung ang aabutan ay mga alikabok sa aking kuwento.